

УДК 636.4:611.73К14

Особенности морфологии внутренних межреберных мышц у маралов в постнатальном онтогенезе

Баштовая Светлана Станиславовна, студент 5 курса

Тарасевич Вячеслав Николаевич, кандидат ветеринарных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (г. Иркутск)

В статье представлены основные показатели внутренних межреберных мышц у маралов в постнатальном онтогенезе. Установлено, что топография у маралов в отличие от других жвачных, имеет свои особенности: в вентральной части астерального отдела, мышечные пучки ее заходят на латеральную поверхность впереди лежащих ребер, чем усиливают опускание ребер во время экспирации. Линейные промеры с возрастом имеют тенденцию к увеличению, интенсивный рост показателей отмечен в 6-месячном возрасте, так: высота закрепления в первом межреберьи в 1,7 раза, в седьмом в 2, в последнем – 2,2 раза; наибольшее значение длины мышечных пучков отмечено в промежутке со 2-го по 5-е и в последних четырех межреберьях, в дорсальной части увеличились в 1,6 раза, в средней части в 2,1 и в вентральной части в 1,8 раза; значение толщины в вентральной части последних трех межреберных промежутков увеличилось в 3,9 раза. Абсолютная масса внутренних межреберных мышц также увеличивается, максимальное значение отмечено в 6-ти месячном возрасте – в 5,4 раза, а показатели прироста составили - 137,6%. Неравномерно увеличивается масса мышц по межреберьям, так: в первом в 3,7 раза, в седьмом в 5,8, а в последнем в 10,6 раза.

Ключевые слова: маралы, дыхательная мускулатура, внутренние межреберные мышцы.

Введение. Пребывание в горах сопровождается закономерной перестройкой дыхательных реакций. Это связано, с одной стороны, с определенной степенью нарушений кислородного режима организма, а с другой – с постепенно развивающейся адаптацией к гипоксической атмосфере. Приспособление к этим условиям выражается в повышении вентиляции легких и соответственно активности респираторных мышц [1].

Особенности морфологии респираторных мышц у маралов освещены в работах Малофеева Ю.М. и др. (2008), Рядинской Н.И. и др. (2003), Тарасевича В.Н. (2010, 2017, 2019) [3, 5-13]. Тем не менее, данных по исследованию внутренних межреберных мышц у марала не достаточно, что и послужило целью исследований.

Цель работы. Изучить особенности морфологии внутренних межреберных мышц у маралов в постнатальном онтогенезе.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили грудные клетки от 27 маралов (новорожденные, 6 месяцев, 18-ти месячные, 5 лет и старше 10-ти лет) привезенные из мараловодческих хозяйств предгорий Алтая и Республики Алтай.

Возраст животных определяли с учетом записей в инвентарных книгах, возрастному изменению зубов [2]. Линейные промеры (длину, ширину) - измеряли мерной лентой, толщину - микрометром.

Замеры производились в трех частях закрепления: дорсальной, средней и вентральной части межреберий. Здесь определялась длина мышечных пучков, ширина межреберий, толщина, а также высота закрепления их в межреберье. Масса мышц измерялась в каждом межреберье после послыонного отделения наружных и внутренних межреберных мышц.

Для удобства работы с мягкими тканями, исключения травмирования мышц, нами использовался пинцет Ю.М. Малофеева и др. (2009) для захвата

во время препарирования мышц, что намного облегчило работу [4].

Полученный числовой материал, подвергался биометрической обработке с использованием программы «Статистика», Microsoft Excel и компьютерной программы «Биометрия».

Результаты исследования. Внутренние межреберные мышцы (рис. 1) у маралов подразделяются на межреберные и межхрящевые. Они разделяются поперечными связками межреберий, расположенных между грудными концами ребер стерального отдела межреберных промежутков. Внутренние межреберные мышцы составляют медиальные слои межреберных мышц, располагающиеся непосредственно под наружными межреберными мышцами.

Внутренние межреберные мышцы начинаются от медио-краниальных краев позади лежащих ребер, спускаются вентрально от головки и доходят до грудного конца ребра. Общим по высоте пластом они направляются в кранио-вентральном направлении и закрепляются на каудальных краях впереди лежащих ребер. Закрепление их пластом заметно отличается, прежде всего, тем, что линия закрепления в первых четырех межреберьях начинается на некотором расстоянии от бугорка ребра, а в последующих межреберьях она начинается ориентировочно от шейки ребра. Примерно до середины межреберных промежутков они закрепляются к медио-краниальному краю ребер, снижаясь все ниже, линия закрепления сужается, главным образом, у ребер, грудная часть которых расширена. В вентральной части закрепления она заходит на каудолатеральную поверхность ребер, исключая межреберные мышцы, расположенные в промежутках с 3-го по 8-е межреберья. Линия закрепления спускается ниже линии синхондроза на хрящи, а в области 5-7-го межреберий она лишь доходит до нее.

Обращает на себя внимание ветвление мышечных пучков в области вертебральных концов ребер. На медиальной поверхности они образуют отдель-

ные мышечные брюшки, которые перекидываются через межреберные сосуды и нервы и закрепляются на каудальных краях ребер, чем объясняется их фиксирующая и прессорная функции. Фиксирующая функция связана с тем, что они удерживают грудной отдел аорты у позвоночного столба, и в то же время оказывают прессорное действие на межреберные сосуды.

Интересна особенность расположения сухожильных зеркал, они наиболее выражены в краниальных межреберных промежутках и постепенно в каудальном направлении их площадь уменьшается, что имеет важное функциональное значение. С латеральной поверхности в дорсальной части первых трех межреберий они занимают 1/2 у каудального края, а в вентральной части – у краниального края впереди лежащего ребра. В дальнейших межреберьях в дорсальной части они занимают 2/3 межреберья, а в вентральной части, соответственно, у краниального края позади лежащего ребра – 1/3 межреберья. В стернальных межреберных промежутках они больше по площади, чем в межреберьях астернального отдела.

Рис. 1. Внутренние межреберные мышцы. Марал, 5 лет:

1 – внутренние межреберные мышцы, расположенные в стернальном отделе грудной клетки; 2 – внутренние межреберные мышцы астернальных промежутков; 3 – внутренние межхрящевые мышцы; 4 – наружные межхрящевые мышцы

В постнатальном онтогенезе внутренние межреберные мышцы претерпевают значительные изменения, присущие для данного вида животного.

У новорожденных маралов межкостные внутренние межреберные мышцы в одной из половин грудной клетки составляют 21,2 г. Масса их увеличивается в каудальном направлении до 10-го и далее понижается до последнего межреберья. При этом наибольшие показатели массы их отмечены во 2-м, 4-м и с 8-го по 11-е межреберья, их средний показатель равен $2,0 \pm 0,09$ г. Наименьший показатель наблюдался в первом и последнем межреберьях.

Высота закрепления увеличивается от 71,1 мм в 1-м межреберье до 142,3 мм в 9-м межреберье и дальнейшее снижение ее до 99,3 мм в последнем межреберье.

В верхней трети межреберий наибольшая длина мышц отмечена в первых трех межреберьях, а соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков – 1:1,38. С 4-го по 12-е межреберья среднее значение длины равно $16,0 \pm 0,34$ мм, но соотношение составило 1:1,62. В средней трети межреберий наибольшее значение длины наблюдается в промежутках от 2-го до 5-го и от 8-го до 11-го межреберья. Их среднее значение равно $19,0 \pm 0,18$ мм, а вот соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков различно, так как различная ширина межреберий. Так, в первом случае межреберья шире и соотношение – 1:1,4, а во втором – 1:1,74. В вентральной части закрепления наибольшие показатели длины мышечных пучков отмечены от 2-го до 5-го и с 8-го по 12-е межреберья, где средний показатель составил $20,0 \pm 0,31$ мм. Соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков, показатели толщины внутренних межреберных мышц сильно варьируют. Наибольшая толщина отмечена в вентральной трети межреберья $1,9 \pm 0,26$ мм, наименьшая в средней части межреберий – до $1,4 \pm 0,14$ мм, а в верхней трети – среднее значение $1,6 \pm 0,06$. Из них тонкие слои отмечены со 2-го по 7-е межреберье в средней части и с 5-го по 7-е в вентральной части, их средний показатель $1,2 \pm 0,05$ мм.

В астернальном отделе длина мышечных пучков увеличивается в вентральном направлении от $15,9 \pm 0,46$ до $20,4 \pm 0,48$ мм. При этом в сравнении со стернальным отделом в верхней трети длина уменьшилась на 5,9%, а средней трети и нижней трети увеличилась на 5,4% и 9,3% соответственно. В вентральной части последних двух межреберий мышечные пласты спускаются и на хрящи, где длина мышечных пучков всего 6,25 мм. Наименьшие показатели толщины приходятся на среднюю часть астернального отдела (до $1,4 \pm 0,1$ мм). Наибольший показатель толщины наблюдается в вентральной части, в области первых четырех межреберий и в девятом-десятом межреберьях.

Масса внутренних межреберных мышц у 6-месячных маралов увеличивается в 5,4 раза. Относительный прирост массы составил 137,6%. По сравнению с новорожденными, неравномерно увеличивается масса мышц по межреберьям. Идет постепенное увеличение их массы в каудальном направлении относительно предыдущего возраста. Так, в первом межреберье она увеличилась в 3,7 раза, в седьмом показатель возрос в 5,8 раза, а в последнем межреберье – в 10,6 раза.

С интенсивным ростом ребер увеличивается и высота закрепления межреберных мышц. Показатели высоты по-прежнему увеличиваются в каудальном направлении до 8-9-го межреберий, а в дальнейшем незначительно снижаются. При сравнении с предыдущим возрастом неодинаково увеличивается и высота закрепления. В первом межреберье ее показатель увеличился в 1,7 раза, в седьмом – в 2, в последнем – в 2,2 раза.

Длина мышечных пучков в разных частях грудной клетки неодинакова. Средний показатель длины мышечных волокон в дорсальной части минимален и составляет $28,1 \pm 0,61$ мм, в средней части – $39,2 \pm 1,49$

мм. Наиболее длинные мышечные пучки отмечены в промежутке со 2-го по 5-е и в последних четырех межреберьях. В нижней части межреберий максимальное значение длины приходится на последние шесть межреберий, где ее значение равно $39,8 \pm 1,31$ мм, а в первых семи межреберьях среднее значение составило $32,2 \pm 1,18$ мм.

Ширина межреберий грудной клетки также распределяется неравномерно. В дорсальной части наибольшее значение отмечено в первых пяти межреберьях до $25,5 \pm 0,68$ мм, где соотношение с длиной мышечных пучков составило 1:1,15. В каудальнее расположенных межреберных промежутках (от 6-го до 12-го) ширина межреберий значительно меньше — до $18,1 \pm 0,5$ мм, а их соотношение равно 1:1,51. В средней трети межреберных промежутков отношение ширины межреберий и длины мышечных пучков составило 1:1,65. В вентральной части межреберий соотношение ширины с длиной мышечных пучков в области последних пяти межреберий составляет — 1:1,53, а в первых шести межреберьях — 1:1,41.

Толщина внутренних межреберных мышц в дорсальной части межреберий от подобного показателя новорожденных отличается незначительно. В средней трети толщина сильно варьирует, отмечаются слои, где в результате возрастной дифференциации наблюдается истончение по сравнению с новорожденными. В промежутке с третьего по седьмое межреберье толщина мышц средней части составила $1,0 \pm 0,04$ мм. В средней части астернального отдела среднее значение толщины составило $2,5 \pm 0,2$, минимальное из них значение в 8-м межреберье. В вентральной части для первых восьми межреберий среднее значение толщины составило $2,8 \pm 0,19$ мм. В последних четырех межреберьях толщина увеличилась до $5,5 \pm 0,49$ мм.

У маралов 18-месячного возраста относительный прирост мышц достиг 75,6%. Средний показатель массы внутренних межреберных мышц грудной клетки равен 508,8 г, что составляет 0,39% массы тела животного. В сравнении с 6-месячными маралами наиболее увеличилась масса с шестого по десятое межреберья, в среднем в 2,4 раза, а наименьшее увеличение массы в четвертом-пятом и последнем межреберьях — в 1,9 раза.

Длина мышечных пучков по третям закрепления распределяется неравномерно. По-прежнему наименьшее ее среднее значение приходится на дорсальную часть межреберий, где ее значение увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 6-месячными маралами. Длина их мышечных волокон увеличилась до $36,4 \pm 0,75$ мм. Соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков составило 1:1,26. В средней трети длина значительно отличается, наибольшее значение в стернальном отделе приходится на второе-пятое межреберья, где длина увеличивается в 1,25 раза и ее значение равно $52,5 \pm 2,23$ мм, соотношение здесь 1:1,63. В последних четырех межреберных промежутках астернального отдела ее средний показатель увеличился в 1,34 раза, в результате он составил $56,1 \pm 2,64$ мм, а соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков — 1:1,79. В вентральной части межреберий в шести первых длина

увеличивается в 1,4 раза и повышается до $43,9 \pm 2,07$ мм, а в последующих шести межреберьях — в 1,4 раза. Соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков составило 1:1,31 и 1:1,52 соответственно.

Неравномерно распределяется и толщина мышечных пластов. В дорсальной части средний показатель увеличился в 1,5 раза, до $2,6 \pm 0,12$ мм. В средней части межреберья показатели толщины распределены неравномерно. Так, в первых трех и в последних шести межреберьях средний показатель толщины составил $3,2 \pm 0,19$ мм, а в промежутке — $1,3 \pm 0,06$ мм. В вентральной части наибольшие показатели отмечены в первых трех и в последних четырех межреберьях.

Высота закрепления внутренних межреберных мышц увеличивается от 167,3 мм в первом межреберье до 409,2 мм в восьмом межреберье, затем снижается до 307,1 мм в последнем. Наиболее высокие пласты наблюдаются в промежутке от 7-го до 11-го межреберья, их средний показатель равен $388,0 \pm 6,38$ мм.

У 5-летних маралов относительный прирост снизился до 54,2%. Внутренние межреберные мышцы имеют абсолютную массу, равную 887,2 г, их относительная масса составляет 0,39% массы тела животных. В этом возрасте значительно увеличилась масса мышц в краниальных межреберных промежутках. Так, в первом межреберье масса возросла в 2,15 раза, третьем — в 2,1, седьмом — в 1,95, девятом — в 1,51 и в двенадцатом межреберье — в 1,45 раза.

Показатели длины заметно возросли. В верхней части межреберий показатель длины составил $43,5 \pm 1,64$ мм. По сравнению с 18-месячными маралами длина увеличилась в 1,2 раза. Соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков составило 1:1,31. В средней трети наибольшие показатели длины приходятся на второе-пятое и последние четыре межреберья, но здесь соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков заметно отличаются. В первом случае этот показатель равен 1:1,92, а в последних межреберьях — 1:1,48. В вентральной части межреберий между ребрами идет увеличение ширины межреберий в каудальном направлении, показатели длины в первых шести межреберьях имеют относительно незначительные колебания показателей. Здесь соотношение ширины межреберий составило 1:1,3, в области последних шести межреберий — 1:1,49.

В дорсальной трети толщина межреберных мышц увеличилась незначительно, за исключением двух краниальных межреберий. Показатели толщины понижаются от 3,84 до 2,76 мм в четвертом межреберье, затем снова увеличиваются до 4,12 мм в восьмом и снова понижаются до последнего межреберья. В средней части закрепления наиболее слабые слои мышц отмечены в четвертом-шестом межреберьях, их средний показатель составил $2,0 \pm 0,04$ мм. Наиболее мощные слои мышц отмечены в первых двух межреберьях и последних трех до $5,1 \pm 0,14$ мм. В вентральной части закрепления наибольшее их значение приходится на первые три межреберья до $6,3 \pm 0,16$ мм и в области последних четырех меж-

реберий – до $7,9 \pm 0,42$ мм. В промежутках от четвертого до восьмого межреберья их среднее значение составило $3,9 \pm 0,21$ мм.

Высота закрепления от 225,4 мм в первом межреберье увеличивается до 485,1 мм в восьмом и снижается до 410,5 мм в последнем. Так, по сравнению с 18-месячными маралами высота закрепления увеличилась, соответственно, в 1,35; 1,19 и 1,34 раза. Показатели высоты закрепления в восьмом межреберье превышают высоту в первом межреберье в 2,15 раза, а показатели массы всего – в 1,6 раза.

У маралов старше 10 лет внутренние межреберные мышцы имеют массу равную, 1245,2 г, что составляет 0,47% массы тела марала. К этому возрастному периоду относительный прирост массы мышц составил 33,6%. Масса мышечных пластов распределяется неравномерно: она минимальная в четвертом межреберье – до 37,2 г, а максимальное значение приходится на 9-е и 10-е межреберье – до 72,45 г.

Высота закрепления внутренних межреберных мышц увеличивается от 233,3 мм в первом межреберье до 525,3 мм в девятом и к последнему межреберью снижается до 410,5 мм. Относительно предыдущего возраста высота в первом межреберье увеличивается в 1,17 раза, в четвертом – в 1,12, в восьмом и двенадцатом – в 1,14 и 1,13 раза соответственно.

Анализируя данные, наблюдаем увеличение показателей длины. Среднее значение длины в дорсальной трети межреберий составило $61,9 \pm 0,97$ мм, а ширины – $48,8 \pm 1,03$ мм. По сравнению с 5-летними маралами их длина увеличилась в 1,41 раза, а соотношение ширины межреберий и длины мышечных пучков – 1:1,27. В средней трети длина мышечных пучков подвержена значительным колебаниям, максимальное ее значение в четвертом-пятом межреберьях и в последних четырех, среднее значение составило $84,8 \pm 1,95$ мм. Отношение с ши-

риной межреберий незначительно отличается. В четвертом и пятом оно составляет 1:1,73, а в последних межреберьях – 1:1,47. В вентральной части закрепления ее показатели в первых шести межреберьях составили $66,2 \pm 1,04$ мм, соотношение с шириной межреберий – 1:1,51. В последующих шести межреберьях наибольшее соотношение длины – 1:1,48.

Наибольшее значение толщины мышц отмечено в вентральной части межреберий, первых трех и последних четырех межреберьях, наименьшее – в средней части закрепления от четвертого до восьмого межреберья.

Выводы. 1. Топографическое расположение внутренних межреберных мышц маралов схоже с таковым, других жвачных, однако имеет и свои особенности закрепления: у внутренних межреберных мышц в вентральной части астернального отдела, мышечные пучки ее заходят на латеральную поверхность впереди лежащих ребер, чем усиливают опускание ребер во время экспирации.

2. Линейные промеры с возрастом имеют тенденцию к увеличению, интенсивный рост показателей отмечен в 6 месячном возрасте, так: высота закрепления в первом межреберии в 1,7 раза, в седьмом в 2, в последнем – 2,2 раза; наибольшее значение длины мышечных пучков отмечено в промежутке со 2-го по 5-е и в последних четырех межреберьях, в дорсальной части увеличились в 1,6 раза, в средней части в 2,1 и в вентральной части в 1,8 раза; значение толщины в вентральной части последних трех межреберных промежутках увеличилось в 3,9 раза.

3. Абсолютная масса внутренних межреберных мышц также увеличивается, максимальное значение отмечено в 6-ти месячном возрасте – в 5,4 раза, а показатели прироста составили - 137,6%. Неравномерно увеличивается масса мышц по межреберьям, так: в первом в 3,7 раза, в седьмом в 5,8, а в последнем в 10,6 раза.

Литература:

1. Бреслав, И.С. Реакция человека на различные дыхательные смеси в условиях среднегорья / И.С. Бреслав, А.Г. Жиронкин, Е.Н. Салацинская // *Материалы IV конф. физиологов республик средней Азии и Казахстана.* – Алма-Ата: Наука, 1969. – Т. 1. – С. 66-69.
2. Егерь, В.Н. Пантовое оленеводство / В.Н. Егерь, Н.Г. Деев. – М.: Изд-во Колос, 1994. – 128 с.
3. Малофеев, Ю.М. Морфология респираторных мышц маралов / Ю.М. Малофеев, В.Н. Тарасевич, С.П. Ермакова // *Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные.* – М.: изд-во Издательский дом «Логос Пресс», 2008. №1. С.21.
4. Малофеев, Ю.М. Пинцет для работы с лимфатической системой / Ю.М. Малофеев, Л.В. Ткаченко, В.Н. Тарасевич [и др.] // *Аграрный вестник Урала.* – Екатеринбург. 2009. - №6 (60). – С. 55-56.
5. Рядинская, Н.И. Особенности строения грудных мышц у маралов / Н.И. Рядинская, В.Н. Тарасевич // *Вестник Алтайского государственного аграрного университета.* – Барнаул: изд-во АГАУ, 2003. №1 (9). С. 133-134.
6. Тарасевич, В.Н. Морфология дыхательной мускулатуры маралов в постнатальном онтогенезе: автореф. дис. ... канд. ветер. наук / В.Н. Тарасевич. – Барнаул, 2010. – 18 с.
7. Тарасевич, В.Н. Особенности морфологии поперечного грудного мускула у маралов в постнатальном онтогенезе / В.Н. Тарасевич // *Вестник Красноярского государственного аграрного университета.* – Красноярск, 2017. - №6 (129). – С. 150-154.
8. Тарасевич, В.Н. Особенности артериального кровоснабжения респираторных мышц маралов / В.Н. Тарасевич // *Colloquium-journal.* – Варшава, 2019. №6(30). – С. 43-48.
9. Тарасевич, В.Н. Особенности морфологии лестничных мышц у маралов в возрастном аспекте / В.Н. Тарасевич // *Colloquium-journal.* – Варшава, 2019. №6(30). – С. 48-51.

www.esa-conference.ru

10. Тарасевич, В.Н. Анатомо-топографические особенности поднимателей ребер у маралов в постнатальном онтогенезе / В.Н. Тарасевич // Colloquium-journal. – Варшава, 2019. №8(32). – С. 19-23.
11. Тарасевич, В.Н. Особенности морфологии мышцы оттягивающей ребро у маралов в постнатальном онтогенезе / В.Н. Тарасевич // Colloquium-journal. – Варшава, 2019. №9(33). – С. 5-9.
12. Тарасевич В.Н. Анатомо-топографические особенности прямого грудного мускула у маралов в постнатальном онтогенезе / В.Н. Тарасевич // Евразийское Научное Объединение. – М., 2019. №5-3(51). – С.216-218.
13. Тарасевич В.Н. Особенности морфологии краниальной дорсальной зубчатой мышцы у маралов в возрастном аспекте / В.Н. Тарасевич // Евразийское Научное Объединение. – М., 2019. №5-3(51). – С.218-221.